

Dependencia y adicción a dispositivos móviles en niñas y niños de educación primaria

Dependence and addiction to mobile devices in primary school children

Dependência e vício em dispositivos móveis em crianças do ensino fundamental

Mónica Lucía Lorenzo-Díaz. ID. 0009-0006-7612-1580

Víctor Manuel Valente-Moreno* ID. 0009-0007-6234-9434

Jesús Guillermo Flores-Mejía ID. 0000-0003-1637-7446

Escuela Superior de Psicología, Universidad Autónoma de Guerrero. Av. Adolfo Ruiz Cortínez 152, Col. Alianza Popular, 39630, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Email: victor.valentemoreno@gmail.com

Recibido: 08/01/2025

Revisado: 09/03/2025

Aprobado: 10/05/2025

Publicado: 06/06/2025

Resumen

El objetivo de esta investigación fue describir el nivel de dependencia y adicción hacia los dispositivos móviles en niñas y niños de educación primaria. Se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de alcance descriptivo y un corte transversal. Para seleccionar la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia que incluyó a 182 participantes. Para la medición de la variable, se utilizó la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS-18). Los resultados revelaron que el 58.79% de los participantes se encuentran en un nivel de dependencia y adicción moderada, y un 3.85% presentan dependencia y adicción avanzada hacia el smartphone. En cuanto al género, los niños concentraron un mayor nivel de avanzado con un 2.75% frente al 1.10% en niñas. En conclusión, el estudio evidencia la urgencia de implementar estrategias preventivas y de intervención para abordar la adicción en dispositivos móviles, o tratarla, considerando las diferencias de género y fomentando un uso responsable y saludable de la

tecnología desde edades tempranas.

Palabras clave: Dependencia, Adicción, Dispositivos móviles, Niños, Niñas.

Abstract

The objective of this research was to describe the level of dependence and addiction to mobile devices in primary school children. A quantitative approach was applied with a non-experimental, descriptive, cross-sectional design. A non-probability convenience sample was used to select the sample, including 182 children. The Smartphone Dependence and Addiction Scale (EDAS-18) was used to measure this variable. The results revealed that 58.79% of participants had a moderate level of dependence and addiction, and 3.85% had advanced smartphone dependence and addiction. Regarding gender, boys had a higher level of advanced dependence, at 2.75% compared to 1.10% in girls. In conclusion, the study highlights the urgent need to implement preventive and intervention strategies to address or treat mobile device addiction, taking into account gender differences and promoting responsible and healthy use of technology from an early age.

Keywords: Dependency, Addiction, Mobile devices, Boys, Girls.

Resumo

O objetivo desta pesquisa foi descrever o nível de dependência e vício em dispositivos móveis entre crianças do ensino fundamental. Foi utilizada uma abordagem quantitativa com um delineamento transversal, descritivo e não experimental. Um método de amostragem por conveniência não probabilística foi utilizado para selecionar a amostra, que incluiu 182 participantes. A Escala de Dependência e Vício em Smartphones (EDAS-18) foi utilizada para mensurar a variável. Os resultados revelaram que 58,79% dos participantes apresentaram um nível moderado de dependência e vício, enquanto 3,85% apresentaram dependência e vício avançados em smartphones. Em relação ao gênero, os meninos apresentaram uma concentração maior de dependência e vício avançados (2,75%) em comparação com as meninas (1,10%). Em conclusão, o estudo destaca a necessidade urgente de implementar estratégias de prevenção e intervenção para abordar ou tratar o vício em dispositivos móveis, considerando as diferenças de gênero e promovendo o uso responsável e saudável da tecnologia desde a infância.

Palavras-chave: Dependência, Vício, Dispositivos móveis, Crianças, Meninas.

Introducción

La adicción es aquello que domina la voluntad de una persona y la vuelve dependiente a una sustancia, relación o actividad (Martín-Critikián y Medina-Núñez, 2021). Por lo tanto, el proceso adictivo puede desarrollarse sin la necesidad de consumir sustancias, y manifestarse solamente como un uso excesivo y compulsivo de alguna conducta volviéndola adictiva e interfiriendo con el funcionamiento habitual del individuo (Watters *et al.*, 2013). Por consiguiente, la adicción al teléfono móvil inteligente se define como la falta de capacidad para controlar o interrumpir su uso, de modo que se evita apagarlo, silenciar las notificaciones o rechazar llamadas, lo que convierte esta conducta en incontenible, repetitiva, exagerada y persistente (Aranda-López *et al.*, 2017). En línea con los autores, esta acción genera placer inmediato y conlleva una pérdida progresiva del control personal.

Las tecnologías de la comunicación tienen un gran impacto en la sociedad y, gracias a ello, ha habido un crecimiento exponencial de la telefonía móvil en todo el mundo (González-Vázquez *et al.*, 2024). Al mismo tiempo, con el avance de las tecnologías, los dispositivos móviles están en constante innovación y se han convertido en una herramienta indispensable gracias a su alta funcionalidad en el ámbito académico y el laboral (Bialón- Mezones y Vaca-Cárdenas, 2021). Esto ha provocado que los dispositivos móviles, como el smartphone y la tablet, generen grandes cambios en el ámbito familiar, social y educativo facilitando la comunicación global, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y sirviendo como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que provoca que tanto docentes como estudiantes, recurran al uso de dispositivos móviles (Luna-Yunga *et al.*, 2024).

Dada la importancia del uso de los dispositivos móviles, el 78% de la población mundial de 10 años en adelante cuenta con un teléfono celular y superan con un 11% a usuarios con acceso a internet (ONU, 2023). No obstante, para 2024 el 95% de la población mundial poseía al menos un smartphone (Fernández, 2025).

En México, la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) en el año 2023, registro que 97.2 millones de personas usaban un teléfono celular, lo que representa el 81.4% de la población de seis años o más. Asimismo, el 91.2% de personas usuarias de smartphone, utilizó aplicaciones de mensajería instantánea; el 78.3%, redes sociales; el 77.7%, accedió a contenido de audio y video, y solo el 29.3%, lo utilizó para editar fotos o videos (INEGI y IFT, 2024). En cuanto a la población infantil, el 60.7% de los niño y niñas de seis a 11 años, usan un smartphone (REDIM, 2024).

En el marco de la creciente preocupación por el uso excesivo de dispositivos móviles, diversos estudios han abordado la problemática mediante un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo que han permitido comprender cómo el smartphone se ha convertido en una herramienta esencial para la vida académica favoreciendo el aprendizaje, pero también a conductas disfuncionales como la adicción y dependencia a dichos dispositivos.

Los estudios abordan la dependencia y adicción a los dispositivos móviles en distintos grupos de edades, destacando patrones conductuales comunes. [Roig-Vila et al. \(2023\)](#) encontraron que el 33.7% de los estudiantes universitarios se ubicó en un perfil problemático al uso de smartphone, pero desde las perspectivas de los estudiantes, el smartphone es una herramienta esencial que potencia el aprendizaje, por lo que la conducta de uso no debería clasificarse como adicción. Por su parte, [Aldana-Zavala et al. \(2021\)](#) identificaron que el 33% de su muestra dicha población anterior, los estudiantes presentaban dependencia y adicción. Por otro lado, [Cerro-Herrero et al. \(2020\)](#) encontraron en su estudio que el 51.3% de los jóvenes extremeños eran dependientes y el 26.6% presentaba adicción al smartphone. También se observó que los hombres tenían mayores niveles de adicción que las mujeres, y que los jóvenes de 16 a los 18 años presentaron una adicción más alta. Por último, [González-López y Guzmán-Meza \(2021\)](#) diagnosticaron un uso excesivo del smartphone, pero no necesariamente adictivo, en niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, señalando hábitos prolongados de uso en ciertos grupos. Por otra parte, en la misma población, pero exclusivamente en niños, [Núñez-Pastrana et al. \(2023\)](#) encontró que el 96% de los niños en una escuela en Michoacán, presentaba un nivel medio (62%), y un nivel medio alto (34%) con relación a la dependencia y adicción al smartphone.

Como se ha expuesto anteriormente, los estudios analizan la dependencia y la adicción al smartphone en diversos grupos como el universitario, adolescentes y niños, utilizando metodologías cuantitativas y escalas estandarizadas. En dichos estudios, se identifican patrones conductuales preocupantes, con prevalencias que oscilan entre el 26% y 96%, según los distintos grupos. En cuanto al estudio de [Roig-Vila et al. \(2023\)](#), se destaca una visión funcional al smartphone como una herramienta de aprendizaje.

Otros autores como [Aldana-Zavala et al. \(2021\)](#) y [Cerro-Herrero et al. \(2020\)](#), evidencian perfiles de dependencia y adicción en jóvenes de entre 16 y 18 años. Paralelamente, [González-López y Guzmán-Meza \(2021\)](#) y [Núñez-Pastrana et al. \(2023\)](#), amplían la problemática al entorno infantil, mostrando un uso excesivo en edades tempranas, aunque con diferencias entre dependencia percibida y diagnóstico de adicción. Sin embargo, a pesar de que existen investigaciones sobre la dependencia y adicción a los dispositivos móviles, aún queda mucho por explorar, especialmente en relación con la infancia, en donde los estudios son escasos, debido a que se han centrado en

adolescentes y adultos jóvenes, dejando de lado la población infantil, siendo esta una población vulnerable al impacto de la tecnología.

La presente investigación tiene como objetivo describir el nivel de adicción de dispositivos móviles en niñas y niños de educación primaria. La identificación de los niveles de adicción a dispositivos móviles en niñas y niños permitirá reconocer patrones de conductas digitales que podrían comprometer su desarrollo emocional, su rendimiento académico y su salud mental. Conocer estos datos permitirá que padres, madres, docentes e instituciones de educación primaria diseñen estrategias de prevención e intervención con un enfoque temprano, evitando la dependencia y adicción a los dispositivos móviles en las niñas y niños. Además, estos datos posibilitan establecer perfiles conductuales diferenciados por edad o género, lo que permitirá intervenciones focalizadas, así como proponer recomendaciones educativas para regular el uso en el aula y en casa, de manera que se fomente el bienestar digital.

Fundamentación teórica

Adicción

Existen muchas definiciones para la adicción, no obstante, para este caso se utilizará la siguiente definición: “La adicción es una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones complejas entre circuitos cerebrales, genética, el entorno y las experiencias de la vida de una persona. Las personas con adicción usan sustancias o participan en comportamientos que se vuelven compulsivos y a menudo continúan a pesar de las consecuencias dañinas” (ASAM, 2019). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, considera a la adicción como una enfermedad cerebral que afecta a la neurotransmisión y las interacciones dentro de la estructura de nuestro cerebro (Martín-Critikián y Medina- Núñez, 2021).

Teorías que explican la conducta de adicción

Desde una perspectiva psicodinámica, se postula que el comportamiento humano, incluyendo los patrones adictivos, están influenciados por procesos inconscientes, conflictos internos no resueltos y experiencias tempranas del desarrollo (Barber y Solomonov, 2016). Asimismo, la adicción desde esta teoría se entiende como una respuesta a un vacío profundo en la identidad del individuo

(Bolinches *et al.*, 2003).

En contraste, la teoría cognitiva-conductual plantea que la adicción surge por la interacción entre los pensamientos distorsionados y comportamientos disfuncionales, donde el uso de internet se convierte en un mecanismo para regular emociones negativas como la ansiedad o la tristeza, desarrollando así una dependencia emocional al entorno digital (Gámez y Villa, 2015).

Síntomas y signos de la adicción

Las personas que presentan una adicción a dispositivos móviles suelen mostrar dificultad para completar tareas en el trabajo o en el hogar, lo cual puede derivar en un descuido de sus responsabilidades (Segal *et al.*, 2024). Por otro lado, el uso excesivo de dispositivos móviles puede provocar efectos emocionales, sociales, conductuales y físicos, tales como agresividad, cuadros de ansiedad, depresión, baja autoestima, y pensamientos suicidas (Núñez-Pastrana *et al.*, 2023). Asimismo, pueden presentarse conductas disruptivas como bajo control de impulso, incapacidad de autorregulación y comportamientos orientados a llamar la atención (De León-Rivas, 2022).

Adicción a dispositivos móviles y la infancia

El uso de los dispositivos móviles responde a los intereses que la sociedad construye colectivamente. En el caso de los niños los intereses que predominan en su relación con la tecnología que provienen de tres instituciones clave: la familia, la escuela y el mercado (Carrasco-Rivas *et al.*, 2017). Siguiendo con la idea de los autores anteriores, las niñas y niños utilizan el teléfono móvil principalmente como herramienta de entretenimiento. El uso más común es para jugar. Asimismo, ven videos con frecuencia, y la música constituye otra dimensión clave en esta relación.

Entre los beneficios que tiene el uso de los dispositivos móviles, permite a los niños mantenerse en contacto con sus familias, informando dónde están y cómo se sienten. Además, los dispositivos móviles ofrecen acceso a recursos educativos en línea, brindando oportunidades de aprendizaje en entornos más seguros (Carrasco-Rivas *et al.*, 2017). De igual manera, según los autores, estos beneficios traen consigo diversas consecuencias, como el surgimiento de conflictos familiares cuando los hijos no respetan las reglas impuestas por sus padres, lo que debilita la autoridad adulta.

Características de la adicción a los dispositivos móviles en la infancia

Las características identificadas, incluyen diversas dificultades emocionales que influyen en la adicción, tales como el descontrol emocional (incapacidad para manejar impulsos), la confusión emocional (falta de claridad sobre lo que se siente), la desatención emocional (inconsistencias o desinterés por las propias emociones), la interferencia emocional (dificultad para concentrarse en metas al experimentar emociones displacenteras) y el rechazo emocional (tendencias a sentimientos negativos hacia uno mismo como vergüenza, culpa y autoexpresión) (Castillo-Riquelme *et al.*, 2023).

En ese sentido, resulta pertinente presentar las características psicoconductuales que integran el instrumento utilizado en este estudio, debido a que permiten vincular empíricamente a los niveles de adicción y dependencia a dispositivos móviles.

A continuación, se presentan tres tablas que permiten visualizar de diferentes formas las características asociadas a los niveles de dependencia y adicción a los dispositivos móviles en población infantil. La tabla 1 expone los rasgos generales, mientras que la tabla 2 se centra más en especificaciones particulares correspondientes a los niveles sin adicción, moderado y avanzado de adicción. Esto permite hacer comparaciones entre los distintos perfiles, según en el nivel en que se encuentran.

Método

Diseño y participantes

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de alcance descriptivo y un corte transversal. La población está constituida por un total de 363 infantes de una escuela primaria: Ricardo Flores Magón, de Acapulco, Guerrero. Para la obtención de la muestra se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consistió en seleccionar a los participantes en función de su accesibilidad y disposición para colaborar con el estudio. Al final, el estudio se conformó por 182 participantes.

Instrumento de medición

Para medir el nivel de dependencia y adicción en niñas y niños, se utilizó como instrumento la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone en su versión corta (EDAS-18) por [García-Domingo et al. \(2020\)](#), creada originalmente por [Aranda-López et al. \(2017\)](#). La

Tabla 1. Características de adicción a los dispositivos móviles.

Categoría del comportamiento	Expresión conductual observada
Ansiedad y necesidad constante	Siente ansiedad si se queda sin batería. Revisa el celular cada 5 o 10 minutos. Consulta el celular incluso están acompañado.
Uso excesivo y descontrolado	Dedica gran parte del día al celular. Usa el celular en clase o el trabajo. No puede dejar de usarlo, aunque lo intente. Usa el celular al despertarse.
Prioridad sobre otras actividades	El celular es su actividad principal del día. Dedica parte del tiempo de estudio al celular. Usa el celular en reuniones sociales o familiares.
Cambio de comportamiento	Se vuelve más rebelde al usar las redes sociales.
Dificultad para controlar el uso	Ha intentado disminuir su uso, pero no puede.

Nota: la organización de la información es de elaboración propia, basada en los aportes teóricos de [García-Domingo et al. \(2020\)](#).

Tabla 2. Características del uso de dispositivos móviles: desde el uso funcional hasta la adicción y dependencia moderada y avanzada.

Nivel de adicción	Comportamiento observado
Sin adicción	<p>No sienten ansiedad si no tienen batería o acceso al celular.</p> <p>No consultan aplicaciones constantes.</p> <p>No reciben quejas frecuentes de familiares o de amigos sobre uso del celular.</p> <p>No dedican tiempo excesivo al uso de redes sociales, juegos o mensajería.</p> <p>Usan el celular de forma moderada o necesaria, especialmente en actividades de comunicaciones.</p> <p>Evitan el uso del celular en clase o durante el estudio.</p> <p>Tiene control sobre su comportamiento, pueden dejar el celular si así lo deciden.</p> <p>No alteran su desempeño escolar o familiar por estar conectados.</p> <p>Participan activamente en interacciones sociales sin distraerse con el teléfono.</p>
Adicción moderada	<p>Revisa el celular cada 10 minutos.</p> <p>Siente ansiedad si no tiene acceso al dispositivo.</p> <p>Puede haber distracciones leves o esporádicas en clase.</p> <p>Han intentado reducir el uso, pero con dificultad moderada.</p> <p>Usan el celular estando con otras personas. A veces lo revisan si despiertan en la noche.</p> <p>Ocasionalmente reciben comentarios por su uso del celular.</p>

Adicción avanzada	<p>Revisan el celular cada 5 minutos o menos. Sienten ansiedad intensa si no tiene acceso al dispositivo.</p> <p>El uso interfiere claramente con el rendimiento escolar.</p> <p>No lo pueden dejar de usar, aunque lo intenten.</p> <p>Usan el celular constantemente incluso para convivir con la familia o amigos.</p> <p>Lo revisan siempre si se despiertan por las noches.</p> <p>Es la actividad a la que le dedican más tiempo en el día.</p> <p>Reciben quejas constantes de familia o amigos por su uso excesivo.</p>
----------------------	---

escala está conformada por 18 ítems con un formato tipo Likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El total de puntos obtenidos es de 90, mientras que el menor puntaje es de 18. Para medir el nivel de dependencia y adicción se divide en 3 cortes, de 18-73, el participante no presenta dependencia y adicción al smartphone; de 38-64, el participante presenta dependencia y adicción al smartphone, y, por último, de 65-90, el participante presenta un elevado nivel de dependencia y adicción al Smartphone.

Procedimiento para la recolección de datos

Para llevar a cabo la recolección de información, primero se obtuvo el permiso por parte de las autoridades correspondientes. Tras recibir dicha autorización, se imprimió el instrumento y se procedió a su aplicación de manera presencial. La recolección se realizó en 3 días, organizando los 6 grupos participante en 2 por día.

Consideraciones éticas

La presente investigación se llevó a cabo conforme con los principios éticos de la American Psychological Association para la investigación con participantes humanos. Se garantizó el respeto, la dignidad, privacidad y voluntariedad de los participantes (APA, 2010).

Procedimiento para el análisis de datos

Para el análisis de los datos recolectados se utilizó el programa Excel de Microsoft Office, para las

estadísticas descriptivas, permitiendo las frecuencias y porcentajes correspondiente a los participantes. Además de generar tablas y gráficas para una información más detallada. Esto facilito la interpretación de los resultados.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sobre la dependencia y adicción a dispositivos móviles en niñas y niños de educación primaria, considerando variables sociodemográficas, los niveles generales de adicción, así como las diferencias según el sexo y el grado escolar.

En la tabla 3, los datos muestran una equivalencia porcentual por género, indicando que el 50% de los participantes son masculinos y el 50% femeninos, lo que sugiere una distribución equitativa en términos de sexo biológico dentro de la muestra. Por su parte, la edad predominante corresponde al grupo de 6 a 8 años (46.15%), lo cual sitúa a la mayoría de los participantes en una etapa de desarrollo temprano escolar. Por ende, debido a la edad, el grado con mayor representación corresponde al primero y segundos años del ciclo escolar básico (34.43%).

En la figura 1, se muestran los resultados generales de la dependencia y adicción a dispositivos móviles en niñas y niños. Estos datos, indican que el 58.79% de los participantes, presentan niveles moderados de adicción a dispositivo móviles, lo que sugiere que más de la mitad de la muestra, utiliza dispositivos móviles con una frecuencia e intensidad, que podría afectar sus dinámicas cotidianas. La figura 2, muestra los niveles de dependencia y adicción a los dispositivos móviles diferenciados por sexo, evidenciando que la dependencia y adicción moderada se presenta con mayor frecuencia en niñas (30.77%). No obstante, en el nivel avanzado, se presenta más en niños (2.75%). Este contraste podría reflejar las diferencias entre los estilos de interacción digital.

La figura 3, muestra los niveles de dependencia y adicción por grado escolar que van de primero hasta el sexto. La gráfica evidencia una tendencia creciente en los niveles de adicción moderada conforme avanza el grado escolar especialmente en niños de sexto grado, quienes registran el porcentaje más alto (40%). Le siguen niños de tercer grado, (38.71) y niñas de quinto grado (37.93%). Esto indica, que a mayor edad tenga el niño, la adicción estará más desarrollada, al igual que el sexo que en las niñas se concentra el porcentaje más avanzado, lo que influye en la adicción a los dispositivos móviles.

En cuanto a la adicción avanzada, los porcentajes más elevados (6.90%) se concentra en niñas de

cuarto grado, niños de quinto grado y de sexto grado. Estas tendencias sugieren que los grados superiores presentan un mayor riesgo de adicción a dispositivos móviles y que el sexo podría modular el tipo y nivel de adicción, lo que posiblemente se vincule a distintas dinámicas cotidianas de uso.

Tabla 3. Datos sociodemográficos de los participantes.

Variable	Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Sexo	Masculino	91	50
	Femenino	91	50
Edad	6 a 8	84	46.15
	9 a 10	52	28.57
	11 a 12	46	25.27
Grado	1 a 2	63	34.43
	3 a 4	60	32.97
	5 a 6	59	32.42

Figura 1. Nivel de dependencia y adicción a dispositivos móviles en niñas y niños.

Figura 2. Nivel de dependencia y adicción en niñas y niños por diferencias de sexo

Discusión y conclusiones

Es importante recordar que el objetivo de la presente investigación es describir el nivel de adicción a dispositivos móviles en niñas y niños de educación primaria y, con ello, identificar los niveles que

presenta la población infantil de dependencia y adicción hacia los dispositivos móviles. Este conocimiento resulta fundamental para la toma de decisiones por parte de las autoridades correspondientes y familiares, especialmente en un contexto donde la tecnología está al alcance de la mayoría de la gente.

Figura 3. Distribución de los niveles de adicción a dispositivos móviles por grado escolar y sexo

Los resultados de dicho estudio revelan que un 58.79% de los participantes se encuentra en un nivel de dependencia y adicción moderada mientras que un 3.85% la presenta de manera avanzada. Esto refleja un problema significativo en el uso de estos dispositivos móviles desde edades tempranas. En cuestión de sexo, las niñas presentan un mayor porcentaje de dependencia y adicción moderada (30.77%), mientras que los niños concentran un mayor porcentaje en niveles avanzados de dependencia y adicción (2.75%). Estos datos reflejan que, si bien el uso de dispositivos móviles afecta a ambos sexos, los niños tienden a desarrollar formas más intensas de adicción, mientras que las niñas presentan patrones de uso más moderado.

Los hallazgos encontrados refuerzan los resultados, al coincidir en que el nivel medio de dependencia y adicción al smartphone es el que más prevalente en niños (62%), y también reportan niños con un 34% en el nivel medio alto [Núñez-Pastrana et al. \(2023\)](#). Estos datos sugieren que el uso de dispositivo móviles ya se ha normalizado en la infancia, lo que provoca signos de dependencia, aunque no necesariamente patológica, sino funcional, que se manifiesta desde edades tempranas.

Asimismo, [Cerro-Herrero et al. \(2020\)](#) en su estudio con adolescentes, reportaron que el 51.3% de

los participantes presentó dependencia y el 30.3% adicción. De forma complementaria, [Aldana-Zavala et al. \(2021\)](#), en población universitaria, identificaron que el 72% se encuentra en fase de adicción, mientras que el 33% presenta dependencia al smartphone. Estos resultados en conjunto con el presente estudio permiten interpretar que la dependencia y adicción a dispositivos móviles comienza en la infancia, aunque con menor intensidad, y se intensifica en la adolescencia y la adultez, lo que podría deberse a una mayor autonomía, socialización digital o una menor regulación interna. Por lo tanto, se sugiere que existe una trayectoria evolutiva con la edad en el fenómeno estudiado.

Por otro lado, [Cerro-Herrero et al. \(2020\)](#) en cuestión de género, detectaron que los hombres presentaron mayores niveles de adicción (30.3%) en comparación con mujeres (18.1%). Estos datos coinciden con los hallazgos del presente estudio, en el que los niños predominan en niveles más altos de dependencia y adicción. Esta similitud, pero en diferente población, anticipa la tendencia que sugiere que los varones, desde la infancia, concentran los casos más intensos de adicción. En consecuencia, el patrón observado por [Cerro-Herrero et al. \(2020\)](#) no emerge en la adolescencia, sino que tiene raíces en etapas tempranas del desarrollo humano, como lo sugiere el párrafo anterior.

Los resultados de esta investigación confirman que la dependencia y la adicción a dispositivos móviles se manifiestan desde la infancia con una prevalencia significativa en niveles moderados, preocupante y avanzados. Esta tendencia sugiere que los hombres presentan los casos más intensos desde etapas tempranas del desarrollo. Esto refuerza la necesidad de intervenciones preventivas con un enfoque diferenciado por género. La comparación entre los estudios previos en adolescentes y adultos demuestra una trayectoria evolutiva del fenómeno. Esto indica que la intensidad de la adicción a dispositivos móviles aumenta con la edad.

En conjunto, estos hallazgos enfatizan la importancia de abordar el uso de la tecnología desde distintas perspectivas como la preventiva y educativa, reconociendo que la dependencia y la adicción a los dispositivos móviles no surge de manera repentina en la adolescencia o la adultez, sino que se desarrolla desde los primeros años de vida.

Una de las principales limitaciones de este estudio fue la edad y madurez cognitiva de los participantes, debido a que, al trabajar con niñas y niños es posible que algunas respuestas hayan sido influenciadas por su nivel de comprensión. Por otra parte, la limitada muestra concentrada en una sola institución, los datos expuestos, deberían tomarse con precaución, y no generalizar estos resultados a toda la población infantil.

Con base en lo anterior, para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra a varias escuelas con diferentes características (urbanas/rurales, públicas/privadas) para mejorar la representatividad. Asimismo, se sugieren investigaciones de alcance explicativo que exploren las posibles causas y efectos que provoca este fenómeno. De igual forma, es crucial incluir reportes de

padres/madres y docentes sobre el uso de los dispositivos móviles, y con ello contrastar con la autopercepción de las niñas y los niños. Esto aportará información valiosa para la generalización de los resultados.

A partir de los resultados, se propone que las instituciones educativas de nivel primaria, pero también las de mayor nivel, visibilicen y promuevan el uso responsable de los dispositivos móviles mediante la implementación de programa escolares que incluyan talleres sobre la regulación emocional, actividades grupales sin pantallas y sesiones informativas para padres sobre los límites saludables del uso del celular en el hogar. Estas acciones no solo reducen el tiempo de exposición a las pantallas, sino que también fortalecen habilidades socioemocionales clave para el desarrollo integral de niñas y niños. Además, se recomienda fomentar la lectura, el juego físico y la interacción cara a cara como alternativas al entretenimiento digital.

Finalmente, es fundamental incorporar carteles, campañas de concientización y normas claras de uso en el reglamento interno de cada institución, promoviendo su cumplimiento de forma respetuosa y constante.

Referencias

- Aldana-Zavala, J.J., Vallejo-Valdivieso, P.A., Isea- Argüelles, J.J., Colina-Ysea, F.J. (2021). Dependencia y adicción al teléfono inteligente en estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*, 14, 129-136. [10.4067/S0718-50062021000500129](https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000500129)
- APA (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6a ed.). American Psychological Association.
- ASAM (2019). Definition of addiction. American Society of Addiction Medicine. [https://www.asam.org/docs/default-source/quality-science/asam's-2019-definition-of-addiction-\(1\).pdf?sfvrsn=b8b64fc2_2](https://www.asam.org/docs/default-source/quality-science/asam's-2019-definition-of-addiction-(1).pdf?sfvrsn=b8b64fc2_2)
- Aranda-López, M., Fuentes-Gutiérrez, V., García- Domingo, M. (2017). “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS). *Terapia Psicológica*, 35, 35-45. [10.4067/S0718-48082017000100004](https://doi.org/10.4067/S0718-48082017000100004)
- Barber, J.P., Salomonov, N. (2016). Psychodynamic theories. En J. C. Norcross, G. R. VandenBos, D. K. Freedheim, & B. O. Olatunji (Eds.), *APA handbook of clinical psychology: Theory and research* (pp. 53–77).
- American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/14773-003>
- Bialón-Mezones, M.K., Vaca-Cárdenas, M.E. (2021). Dispositivos móviles en los trastornos de conductas de los niños de 0 a 3 años. *Cognosis*, 6, 29-46.

<https://doi.org/10.33936/cognosis.v6i0.3206>

- Bolinches, F., De Vicente, P., Reig, M.J., Haro, G., Martínez-raga, J., Cervera, G. (2003). Emociones, motivación y trastornos adictivos: un enfoque biopsicosocial. *Trastornos Adictivos*, 5, 335-345. [https://doi.org/10.1016/S1575-0973\(03\)70131-7](https://doi.org/10.1016/S1575-0973(03)70131-7)
- Carrasco-Rivas, F., Droguett-Vocar, R., Huaiquil- Cantergiani, D., Navarrete-Turrieta, A., Quiroz-Silva, M.J., Binimelis-Espinoza, H. (2017). El uso de dispositivos móviles por niños: entre el consumo y el cuidado familiar. *CUHSO: Cultura - Hombre - Sociedad*, 27, 108-137. [10.7770/cuhso-v27n1-art1191](https://doi.org/10.7770/cuhso-v27n1-art1191)
- Castillo-Riquelme, V.F., Lamilla-Cifuentes, Y.E., Araya- Fernández, M.E., Martínez-Lecaros, B.N. (2023). (Des)regulación emocional en estudiantes universitarios: Cuando la adicción a dispositivos móviles pasa factura. *Propósitos y Representaciones*, 11, e1753. [10.20511/pyr2023.v11n2.1753](https://doi.org/10.20511/pyr2023.v11n2.1753)
- Cerro-Herrero, D., Rojo-Ramos, J., González-González, M. de los Á., Madruga-Vicente, M., Prieto-Prieto, J. (2020). Dependencia y adicción al smartphone de una muestra de jóvenes extremeños: diferencias por sexo y edad. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 17, 35- 53. [10.51302/tce.2020.483](https://doi.org/10.51302/tce.2020.483)
- De León-Rivas, J.M. (2022). Dispositivos móviles uso y consecuencias a nivel neurofisiológico, emocional y conductual. *Revista Académica Sociedad del Conocimiento Cuzac*, 2, 259-266. [10.46780/sociedadcuzac.v2i2.53](https://doi.org/10.46780/sociedadcuzac.v2i2.53)
- Fernández, R. (2025). Industria mundial de smartphones - Datos estadísticos. Statista. <https://es.statista.com/temas/10145/industria-y-consumo-mundial-de-smartphones/#topicOverview>
- Gámez, M., Villa, F. (2015). El modelo cognitivo- conductual de la adicción a internet: El papel de la depresión y la impulsividad en adolescentes mexicanos. *Psicología y Salud*, 25, 111-122. <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/1344>
- García-Domingo, M., Fuentes, V., Pérez-Padilla, J., Aranda, M. (2020). EDAS-18: validación de la versión corta de la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone. *Terapia Psicológica*, 38, 339-361. [10.4067/S0718-48082020000300339](https://doi.org/10.4067/S0718-48082020000300339)
- González-López, M., Guzmán-Meza, E. (2021). La adicción al celular una problemática en niños y adolescentes. *Revista Estudios en Educación*, 4, 103-114.
- González-Vázquez, A., Hernández-Valles, J.H., Márquez, A.T., Candia, J.S. (2024). Dependência do uso de smartphones em alunos de enfermagem. *Referência*, 6, e31622. [10.12707/RVI23.76.31622](https://doi.org/10.12707/RVI23.76.31622)
- INEGI, IFT (2024). Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la

información en los hogares (ENDUTIH) 2023.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf

Luna-Yunga, Y.S., Rivera-Enríquez, D., Pérez-Ayabaca, M.R., Riera-Astudillo, J.G. (2024).

Explorando la influencia de los dispositivos móviles en el desarrollo intelectual y comportamental de niños en edad preescolar. *Revista PUCE*, 118, 61-84.

Martín-Critikián, D., Medina-Núñez, M. (2021). Redes sociales y la adicción al like de la

generación z. *Revista de Comunicación y Salud*, 11, 55-76. [10.35669/rcys.2021.11.e281](https://doi.org/10.35669/rcys.2021.11.e281)

Núñez-Pastrana, F., Huerta-Baltazar, M.I., Jiménez- Arroyo, V., Ortíz-Mendoza, G. (2023).

Dependencia y adicción al smartphone en niños escolares de Morelia, Michoacán. *Janaskakua*, 5 (11).

ONU (2023). Más del 75% de la población mundial tiene un teléfono celular y más del 65% usa

el internet. Noticias ONU, Mirada global Historias humanas. Organización de las Naciones Unidas. <https://news.un.org/es/story/2023/12/1526712>

REDIM (2024). Uso de internet, celular inteligente y redes sociales de la infancia y adolescencia de

México (2015- 2023. Blog de Datos e incidencia de la Red por los Derechos de la Infancia en México (2024). <https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/08/02/uso-de-internet-celular-inteligente-y-redes-sociales-de-la-infancia-y-adolescencia-de-mexico-2015-2023/#:~:text=Entre%20las%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20de%206%20a,y%20los%20adolescentes%20de%2012%20a%2017%20a%C3%B1os>

[2023/#:~:text=Entre%20las%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20de%206%20a,y%20los%20adolescentes%20de%2012%20a%2017%20a%C3%B1os](https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/08/02/uso-de-internet-celular-inteligente-y-redes-sociales-de-la-infancia-y-adolescencia-de-mexico-2015-2023/#:~:text=Entre%20las%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20de%206%20a,y%20los%20adolescentes%20de%2012%20a%2017%20a%C3%B1os)

Roig-Vila, R., López-Padrón, A., Urrea-Solano, M. (2023). Dependencia y adicción al smartphone entre el alumnado universitario: ¿Mito o realidad? *Alteridad*, 18, 34-47.

Segal, J., Smith, M., Robinson, L. (2024). Adicción a los teléfonos inteligentes y al internet.

HelGuide. <https://www.helpguide.org/es/problemas-de-la-adolescencia/adiccion-a-los-telefonos-inteligentes-y-al-internet>

Watters, C.A., Keefer, K.V., Kloosterman, P.H., Summerfeldt, L.J., Parker, J.D.A. (2013).

Examining the structure of the Internet Addiction Test in adolescents: A bifactor approach. *Computers in Human Behavior*, 29, 2294-2302. [10.1016/j.chb.2013.05.020](https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.05.020)